

Mérés, értékelés befogadó intézményekben Az oktatáspolitikai és gyakorlati fő kérdései

European Agency for Development in Special Needs Education

Az Ügynökség értékelési projektje 23 ország részvételével 2005-ben kezdődött azzal a céllal, hogy megvizsgálja az értékelési filozófia és gyakorlat hatását az alapfokú befogadó intézményekben folyó oktatásra.

A projekt eredményeként kialakult a **befogadó értékelés** egyfajta értelmezése.

Információs anyagok

23 országjelentés, amely bemutatja az értékelési elveket és gyakorlatot;

Internetes adatbázis az egyes országokról;

A legfontosabb megállapításokat tartalmazó **összefoglaló jelentés**, amely 19 nyelven érhető el.

Mindezek, és a projekttel kapcsolatos egyéb információs anyagok elérhetők:

www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Befogadó értékelés

Az Ügynökség projektjének résztvevői a következőképpen határozták meg a befogadó értékelés definícióját ...

Olyan többségi intézményben folytatott értékelés, amelyben az oktatásfilozófia és a gyakorlat kialakításával - amennyire csak lehetséges - minden egyes tanuló érdekeit kívánják szolgálni. A befogadó értékelés végső célja, hogy minden értékelési elv és eljárás a szegregáció veszélyének kitétt összes tanuló, köztük a sajátos nevelési igényűek sikeres befogadását és aktív részvételét szolgálja.

Minden oktatáspolitikai döntéshozó és gyakorlati szakember számára fontos elérendő cél a befogadó értékelés kialakítása.

Az Ügynökség projektjének legfontosabb következtetése, hogy a **befogadó értékelés gyakorlatának kell meghatároznia** az általános értékelési gyakorlatot ...

A befogadó értékelés elvei minden tanuló oktatását szolgálják. Az befogadó értékelés innovatív gyakorlata követendő példa minden tanuló értékelésekor.

A befogadó értékelés elvei

A befogadó értékelés **célja, hogy** (amennyire csak lehetséges) a címkézés minden formájának elutasításával, és **a többségi intézmények integrációt szolgáló oktatási gyakorlatának támogatásával hozzájáruljon a szegregálás megakadályozásához.**

A befogadó értékelés csak **megfelelő oktatáspolitikai környezetben és intézményrendszer mellett** valósulhat meg, **olyan pedagógusok közreműködésével, akik kellő támogatásban részesülnek**, és maguk is nyitottak a befogadás irányába.

Ez azt jelenti, hogy ...

... az általános és az SNI-specifikus értékelés során egyaránt számolni kell a kirekesztés veszélyének kitett tanulóknak, köztük az SNI tanulók szükségleteivel is;

... a befogadó értékelés gyakorlatának minden tanulóra ki kell terjednie: a sajátos nevelési igényűekre, és a többiekre (osztálytársak, évfolyamtársak) egyaránt;

... az értékelési módszerek és elvek kiegészítik és támogatják egymást;

... az értékelés törekszik az egyéni sajátosságok "elismerésére" azáltal, hogy felismeri és megbecsüli minden tanuló előrehaladását és eredményeit.

A befogadó értékelés legfontosabb célja

A befogadó értékelés célja, hogy minden tanuló magasabb színvonalú oktatásban részesülhessen a többségi intézményekben. Minden befogadó értékelési eljárás, módszer és eszköz **visszacsatolást jelent az oktatás folyamatában és segítséget nyújt a pedagógusok munkájában.**

A befogadó értékelés **azzal próbálja motiválni a tanulókat, hogy visszajelzést ad az elvégzett feladataikról,** és egyben inspirációt jelent a jövőbeni munkájukhoz.

A befogadó értékelés részét képezi ...

... egy sor olyan módszer és stratégia, amelyeknek mind az a céljuk, hogy világos képet nyújtsanak a tanuló "közismereti-, és a készségtárgyakban" elért teljesítményéről;

... számos különböző eljárás, amely azon felül, hogy informál az oktatás folyamatáról, más funkciókat is betölthet (pl. az SNI korai felismerése, vagy a követelményszintek vizsgálata). Ugyanakkor mindegyik ugyanazokra az elvekre és értékekre épül az értékeléssel és a befogadással, illetve a aktív részvétellel és a közös munkával kapcsolatban;

... több olyan módszer, amely az oktatás eredményeiről ad számot, ugyanakkor arról is informálja a pedagógust, hogy a jövőben min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során;

... számos olyan inputra épülő döntéshozatal, amely korai értékelése egyértelmű visszajelzést ad egy bizonyos időszak alatt elvégzett munkáról. Ez az "értéktöbbletet tartalmazó információ" a tanulók előmenetelére és fejlődésére vonatkozik, nem csupán egy adott pillanatról szóló "felvétel";

... minden olyan információ, amely figyelembe véve az adott oktatási környezetet, beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, befolyásolja a gyerekek tanulását;

... azoknak a tényezőknek az értékelése, amelyek hozzájárulnak

a befogadás megteremtéséhez abból a célból, hogy magasabb szinten (iskola, osztály) hatékonyabban lehessen döntéseket hozni;

... a tanárok, osztálytársak, szülők, osztálytársak és mások bevonása az értékelésbe.

Ha további információra van szüksége az Ügynökséggel kapcsolatban, akkor látogasson el a szervezet weboldalára:

www.european-agency.org